

MINIMATIV QISMLAR TARJIMASINING QIYINCHILIKLARI

Turdimatova Madinakhan Ravshanbek kizi

EFL teacher, English language and literature department, Fergana State University.

19950809tm@gmail.com

Abstract: The article talks about the translation of diminutive forms by means of their elements, what should be paid attention to in order to avoid language difficulties encountered in this process.

Keywords: Translating skill, neutral marker, target language (tarjima qilinaётган тил), original language, translated language, diminutive elements

Аннотация: В статье говорится о переводе уменьшительно-ласкательных форм посредством их элементов, на что следует обратить внимание, чтобы избежать языковых трудностей, возникающих в этом процессе.

Ключевые слова: «Алиса в стране чудес», способ аффиксации, минимативы, семантические и морфологические минимативы.

Annotatsiya: Maqolada kichraytirish shakllarini o'z elementlari vositasida tarjima qilish, ana shu jarayonda uchraydigan til qiyinchiliklarini oldini olishda nimalarga e'tibor qaratilishi kerakligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarjima mahorati, neutral marker, maqsadli til (tarjima qilinaётган тил), original til, tarjima tili, minimal elementlar.

Diminutivlar matndan tarjima qiladigan tarjimonlar uchun o'ziga xos qiyinchilik tug'diradi ingliz tili analitik til bo'lganligi kabi masalan, rus tili kabi sintetik tillarga ham qiyinchilik keltiradi. Ingliz tili, tarjimonlar uchun alohida qiyinchilik tug'diradi chunki oz miqdordagi markerlar va diminutiv qo'shimchalar asosida adabiyot analitikning hissiy ma'nolari mavjud. Bundan tashqari, ingliz tilida ikkita neutral analitik marker mavjud, "little" va "small", ular ko'pgina kontekstlarda bir-birining o'rnini bosmaydi va bu o'zbek tilida mavjud emas. Shunday qilib, diminutiv va ularni tarjima qilishda juda ko'p qiyinchiliklar mavjud maqsadni

tanlashda tarjimonlar “Alice in Wonderland” duch kelishi kerak boʻlgan tillar oʻrtasidagi hissiy maʼnolarni qamrab oladi.

Tarjimon uchun birinchi vazifa:

- tarjima qilishning qiyinchiliklarini bilish minimativlar, manba tilidagi (SL)
- maqsadli tildagi dimunativlarning farqlari (TL)
- minimativ elementlarni tarjima qilish strategiyasi.

Levis singari (2000) "ingliz tilidan odatiy rus tilidagi tarjimalarda minimativ elementlardan yetarli darajada foydalanilmaydi va tipologik farqlar tufayli mehr-muhabbatni ifoda etadigan boshqa vositalar tushib qoladi."⁴⁰ Kubáčková 2009: 39), “bu boshqa slavyan tillariga ham tegishli.”⁴¹ Biroq, nisbatan kichik tadqiqotlarda Ingliz tilidan rus tiliga yoki oʻzbek tiliga miniativ elementlarni tarjima qilish strategiyasiga eʼtibor qaratiladi. Masalan, Vaddington (1964)⁴² rus tilidan ingliz tiliga tarjima haqida shunday yozadi: “qachonki minimativ narsaga duch kelganda, birinchi navbatda uning minimativ tuygʻusini yoʻqotganligini koʻrish kerak; buni lugʻatdan qidirish orqali aytish mumkin”⁴². Agar u aniq kamaytiruvchiga oʻxshasa ammo tarkibni ingliz tiliga iloji boricha qoʻshib koʻring koʻrsatmalar yoki “small” va “tiny”, “toy” va "baby" soʻzlarini qoʻshish; soʻzlarni sinab koʻrish mumkin tegishli obʼektning kichikroq turini bildirish maqsadida, Baʼzi hollarda “minimativga eʼtibor bermaslik kerak”. Xuddi shu tarzda, Xeyvovskiy (2009) “ingliz tilidagi minimativ elementlarning bunday cheklangan ishlatilishi bilan bogʻliqligi, tayyorligini topish va bu tilda qoniqarli kichraytirishi aslida mumkin emas”⁴³. Shunday qilib, tarjimonlar minimativ tarjimaga nisbatan bir oz boshqacha yondashuv va munosabatlarga ega, natijada bitta kitobning turli xil tarjimalari mavjud.

Umuman olganda, tarjima jarayonini qisqacha muhokama qilib koʻrsak, xususan mos ravishda malenkiy (malen'kij) va mały soʻzlari rus tilidagi ekvivalent darajasida turadi. Yuqoridagi misollarda keltirilganidek, ikki marker oʻrtasida minimativ va

⁴⁰ Lewis, C.S. The Last Battle. 1956. New York: HarperTrophy, 2000. Print.

⁴¹ Kubáčková, Jana. “Keeping Czech in Check: A Corpus-Based Study of Generalization in Translation.” SKASE Journal of Translation and Interpretation 4.1 (2009):33-51. Web. 20 Dec. 2012.

⁴² Waddington, Patrick. Advanced Translation from Russian Prose. London: Pergamon, 1964. Print.

⁴³ Hejwowski, Krzysztof. Kognitywno-Komunikacyjna Teoria Przekładu [Cognitive-Communicative Theory of Translation]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Print.

emotional ma’nodada farq bor. Tarjima qilish bilan birga o‘zbek va rus tillari o‘rtasida biroz qiyin, o‘zbek va rus tillarini tarjima qilish ingliz tilidagi analitik markerlar to‘siqni yengib o‘tishni qiyinlashtiradi. Misol sifatida, ingliz tilidagi ikkita neytral analitik marker, xususan oz “little” va kichik “small”, aksariyat hollarda, umuman olganda, bir-birining o‘rnini bosa olmaydi. Ya’ni, semantik-pragmatik qurilishlar orasidagi farq quyidagicha ko‘rsatilgandek mavjud:

kichik yo‘l va kichik yo‘l – small path, little path

kichik qichqiriq va kichik qichqiriq – small cry, little cry

kichik bola va kichik bola - small child, little child

kichik ovoz va kichik ovoz – small voice, little voice

References:

1. Lewis, C.S. The Last Battle. 1956. New York: HarperTrophy, 2000. Print.
2. Kubáčková, Jana. “Keeping Czech in Check: A Corpus-Based Study of Generalization in Translation.” SKASE Journal of Translation and Interpretation 4.1 (2009):33-51. Web. 20 Dec. 2012.
3. Waddington, Patrick. Advanced Translation from Russian Prose. London: Pergamon, 1964. Print.
4. Hejwowski, Krzysztof. Kognitywno-Komunikacyjna Teoria Przekładu [Cognitive-Communicative Theory of Translation]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Print.
5. Xamrakulova , R., & Turdimatova, M. (2024). Diplomatiq nutqda kinoyaning qo‘llanishi. Talqin Va Tadqiqotlar, (4(41). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1913>
6. Khamrakulova , R., & Turdimatova , M. (2024). The classification of receptive skills. Interpretation and Researches. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2086>